

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жаррохлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук, Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения приобретенных пороков сердца Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пропедевтики детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной медицины и патологической анатомии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

TULAGANOV Bekzod Botirzhonovich
Tashkent State Dental Institute
RIZAEV Jasur Alimzhanovich
Doctor of Medical Sciences, Professor
TUKHTAROV Bakhrom Eshnazarovich
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
Samarkand State Medical University

FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE DYNAMICS OF THE WORK WEEK

For citation: Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom. Functional state of the orthopedist dentist's organism in the dynamics of the work week. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.347-352

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392965>

ANNOTATION

Purpose of the study. The study of the functional state of the body of orthopedic dentists in the dynamics of the working week

Material and methods. The objects of observation were the working conditions of doctors in orthopedic rooms of 4 state clinics, 14 private licensed dental institutions, as well as orthopedic dentists working in them. The number of examined doctors was 120 people. Examination of doctors was carried out at the beginning of the working week and at the end of it. To assess the work of orthopedic dentists in terms of severity and intensity, a chronometric observation of the working day was carried out, taking into account two options for organizing labor.

Results of the study and their discussion As a result of the study, it was found that among the subjects, low attention span at the end of the working week in polyclinic doctors is manifested by significantly higher indicators of the time spent on the test (61.8 ± 2.7 and 53.0 ± 1.05 , respectively) ($p < 0.05$). Doctors of state polyclinics reproduce a significantly smaller amount of numbers compared to doctors of private institutions, namely, at the beginning of the week 44.9 ± 2.49 and 47.6 ± 2.23 , respectively, at the end of the week — 36.7 ± 2.27 and 45.2 ± 2.11 respectively. A decrease in the function of thinking by the end of the working week was revealed on the example of a simple counting operation in 2 compared groups of doctors when performing the test, the speed indicator was significantly worse in the group of dentists-orthopedists of state institutions, both at the beginning of the week and at the end of it (37.1 ± 0.9 and 34.7 ± 0.8 , respectively).

Conclusion. Thus, a comparative analysis of the parameters of the working conditions of orthopedic dentists of municipal and private dental institutions, their functional state in the dynamics of the working week showed that the work of doctors in municipal clinics poses a greater occupational risk compared to work in private dental institutions.

Keywords: functional state, working conditions, dentistry, occupational risk

ТУЛАГАНОВ Бекзод Ботиржонович
Ташкентский государственный стоматологический институт
РИЗАЕВ Жасур Алимжанович
д.м.н., профессор
ТУХТАРОВ Бахром Эшназарович
Д.м.н., доцент
Самаркандский Государственный медицинский университет

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ В ДИНАМИКЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования. Изучение функционального состояния организма стоматологов-ортопедов в динамике рабочей недели

Материал и методы. Объектами наблюдения были условия труда врачей в ортопедических кабинетах 4 государственных поликлиник, 14 частных лицензированных стоматологических учреждений, а также стоматологи-ортопеды, работающие в них. Количество обследуемых врачей составило 120 человек. Обследование врачей, проводилось в начале рабочей недели и в конце нее. Для оценки труда стоматологов-ортопедов по степени тяжести и напряженности осуществлялось хронометражное наблюдение рабочего дня с учетом двух вариантов организации труда.

Результаты исследования и их обсуждение В результате исследований установлено, что у обследуемых низкая устойчивость внимания в конце рабочей недели у поликлинических врачей проявляется достоверно высокими по сравнению с врачами частных организаций показателями времени, которое, затрачивается на выполнение теста ($61,8 \pm 2,7$ и $53,0 \pm 1,05$ соответственно) ($p < 0,05$). Врачи государственных поликлиник воспроизводят достоверно меньший объем цифр по сравнению с врачами частных учреждений, а именно в начале недели $44,9 \pm 2,49$ и $47,6 \pm 2,23$ соответственно, в конце недели — $36,7 \pm 2,27$ и $45,2 \pm 2,11$ соответственно. Выявлено снижение функции мышления к концу рабочей недели на примере простой счетной операции в 2-х сравниваемых группах врачей при выполнении теста скоростной показатель был достоверно хуже в группе стоматологов-ортопедов госучреждений, как в начале недели так и в конце нее ($37,1 \pm 0,9$ и $34,7 \pm 0,8$ соответственно).

ВЫВОД. Таким образом, осуществленный сравнительный анализ параметров условий труда стоматологов-ортопедов муниципальных и частных стоматологических учреждений, их функционального состояния в динамике рабочей недели показал, что работа врачей в муниципальных поликлиниках представляет больший профессиональный риск по сравнению с работой в частных стоматологических учреждениях.

Ключевые слова: функциональное состояние, условия труда, стоматология, профессиональный риск

TO'LAGANOV Bekzod Botirjonovich
Toshkent davlat stomatologiya instituti
RIZAEV Jasur Alimjanovich
Tibbiyot fanlari doktori, professor
TO'XTAROV Baxrom Eshnazarovich
Tibbiyot fanlari doktori, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

ISH HAFTALIGI DINAMIKASIDAGI STOMATOLOG-ORTOPEDLAR ORGANIZMIDAGI FUNKSIONAL HOLATI

ANNOTATION

Tadqiqot maqsadi. Ish haftasi dinamikasida ortopedik stomatologlar tanasining funktsional holatini o'rganish.

Materiallar va usullar. Kuzatuv ob'ektlari 4 ta davlat klinikasi, 14 ta xususiy litsenziyaga ega stomatologiya muassasalarining ortopediya xonalaridagi shifokorlar, shuningdek, ularda ishlayotgan ortoped stomatologlarning mehnat sharoitlari o'rganildi. Ko'rikdan o'tgan shifokorlar soni 120 nafarni tashkil etdi. Shifokorlarni ko'rikdan o'tkazish ish haftasining boshida va oxirida o'tkazildi. Ortopedik stomatologlarning ishini jiddiylik va intensivlik nuqtai nazaridan baholash uchun mehnatni tashkil etishning ikkita variantini hisobga olgan holda ish kunining xronometrik kuzatuvini o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, shifokorlarda ish haftasi oxirida poliklinika shifokorlarining diqqatini pastligi testga sarflangan vaqtning sezilarli darajada yuqori ko'rsatkichlari bilan namoyon bo'lishi aniqlandi ($61,8 \pm 2,7$ va $53,0 \pm 1,05$ mos ravishda $p < 0,05$). Davlat poliklinikalari shifokorlari xususiy muassasalar shifokorlari bilan solishtirganda sezilarli darajada kamroq sonlarni eslab qoladi, ya'ni hafta boshida mos ravishda $44,9 \pm 2,49$ va $47,6 \pm 2,23$, hafta oxirida - $36,7 \pm 2,27$ va $45,2 \pm 2,11$ mos ravishda. Ish haftasining oxiriga kelib fikrlash funksiyasining pasayishi oddiy hisoblash operatsiyasi misolida 2 taqqoslangan shifokorlar guruhida testni o'tkazishda aniqlandi, davlat ishxonasida ishlaydigan stomatolog-ortopedlari guruhida tezlik ko'rsatkichi sezilarli darajada haftaning boshida ham, uning oxirida ham (mos ravishda $37,1 \pm 0,9$ va $34,7 \pm 0,8$) yomonlashdi.

XULOSA. Shunday qilib, davlat va xususiy stomatologiya muassasalari ortoped-stomatologlarining ish sharoitlari parametrlarini, ularning ish haftasi dinamikasidagi funktsional holatini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, shahar poliklinikalaridagi shifokorlarning ishi xususiy stomatologiya muassasalari ishi bilan solishtirganda ko'proq kasbiy xavf tug'diradi.

Kalit so'zlar: funktsional holat, mehnat sharoitlari, stomatologiya, kasbiy xavf

При изучении условий и характера трудового процесса стоматологов выявлены неблагоприятные факторы, обусловленные особенностями лечебного процесса (контакт с лекарственными аллергенами, токсичными веществами, патогенными микроорганизмами, напряжение зрительного анализатора, стереотипные движения мелких мышц рабочей руки, нервно-эмоциональное напряжение), устройством помещений стоматологических поликлиник, нерациональностью конструкций стоматологического оборудования, инструментария, несовершенством пломбирочных и зуботехнических материалов (1,5).

Осуществляемая в Республике Узбекистан экономическая реформа привела к возникновению новых видов лечебных учреждений.

В настоящее время рынок стоматологических услуг представлен государственными стоматологическими поликлиниками и частными учреждениями этого профиля, которые различаются по объему обслуживания стоматологических больных, по уровню их технической оснащенности (новые эргономичные стоматологические установки в частных медицинских учреждениях, а также высококачественный инструментарий, новейшие методики и технологии, в том числе ведение лечебного приема с ассистентом в «4 руки») (3,4). Гигиенические сведения о факторах риска и состоянии здоровья стоматологов-ортопедов в связи с новыми формами организации труда современной литературе малочисленны и фрагментарны, что определило актуальность выполненного исследования.

Цель исследования. Изучение функционального состояния организма стоматологов-ортопедов в динамике рабочей недели

Материал и методы. Объектами наблюдения были условия труда врачей в ортопедических кабинетах 4 государственных поликлиник, 14 частных лицензированных стоматологических учреждений, а также стоматологи-ортопеды, работающие в них. В качестве наблюдаемой группы выступали стоматологи-ортопеды частных учреждений, группой сравнения являлись коллеги из государственных стоматологических поликлиник. Исследования проводились непосредственно на рабочем месте. Количество обследуемых врачей составило 120 человек. Сформированные группы были однородны по показателям возрастного и соматического статуса. Обследование врачей, проводилось в начале рабочей недели и в конце нее.

Для оценки труда стоматологов-ортопедов по степени тяжести и напряженности осуществлялось хронометражное наблюдение рабочего дня с учетом- двух вариантов организации труда. При этом, определялись временные затраты на типичные виды деятельности, а именно: лечебно-диагностические манипуляции, оформление медицинской документации, переходы по кабинету, в зуботехническую лабораторию, производственные затраты времени. Проанализировано 46 хрономегражных карт.

Были проведены психофизиологические исследования, которые включали в себя методики и тесты, позволяющие оценить в динамике-рабочей недели функцию памяти, внимания, мышления (тест «Память на числа», «Код», тест Крепилина), устойчивость моторного действия правой 8 руки («Теппинг-тетст», «Динамическая тремометрия»). Получено и проанализировано 200 показателей.

Математические методы осуществлены с помощью Microsoft Excel для Windows 2010. Были применены общепринятые методы вариационной статистики. Для определения достоверности различия средних величин использовались значения критерия Стьюдента, осуществлен корреляционный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ результатов психофизиологических исследований (таблица 1) позволил выявить в группе поликлинических- стоматологов-ортопедов тенденцию к снижению умственной: работоспособности, формированию усталости правой руки, что указывает на затрудненную адаптацию к рабочей нагрузке в течение трудовой недели.

Таблица 1

Показатели психофизиологического состояния стоматологов-ортопедов различных учреждений в динамике рабочей недели

Показатели	Врачи государственных стоматологических учреждений		Врачи частных стоматологических учреждений	
	Начало недели	Конец недели	Начало недели	Конец недели
Тепинг-тест	1,07+0,02	0,91+0,01	1,02+0,02	1,01+0,01
Объем кратковременной памяти	44,5+1,66	35,9+2,34*	46,2+1,95	44,8+2,34
Тест Крепилина, ошибки (уе)	0,2+0,04	0,45+0,03*	0,21+0,01	0,41+0,04*
Распределение внимание	0,12+0,02	0,22+0,04*	0,1+0,01	0,16+0,02
Способность к тонкой сенсомоторной деятельности, с	31,8+2,45	32,9+1,34	30,8+2,05	34,5+2,78*

Примечание: P<0,05 по отношению к данным к начало недели

В результате исследований установлено, что у обследуемых низкая устойчивость внимания в конце рабочей недели у поликлинических врачей проявляется достоверно высокими по сравнению с врачами частных организаций показателями времени, которое, затрачивается на выполнение теста (61,8±2,7 и 53,0± 1,05 соответственно) (p<0,05). Врачи государственных поликлиник воспроизводят достоверно меньший объем цифр по сравнению с врачами частных учреждений, а именно в начале недели 44,9±2,49 и 47,6±2,23 соответственно, в конце недели — 36,7±2,27 и 45,2±2,11 соответственно. Выявлено снижение функции мышления к концу рабочей недели на примере простой счетной операции в 2-х сравниваемых группах врачей при выполнении теста скоростной показатель был достоверно хуже в группе стоматологов-ортопедов госучреждений, как в начале недели так и в конце нее (37,1 ±0,9 и 34,7±0,8 соответственно).

Функциональное состояние правой руки хуже в группе поликлинических стоматологов-ортопедов, что подтверждается достоверным снижением темпа ударов к концу рабочей недели при выполнении тепинг-теста с $6,04 \pm 0,1$ до $5,7 \pm 0,1$ ($p < 0,05$)

Снижение способности правой руки врачей муниципальных поликлиник к тонкой сенсомоторной деятельности в конце рабочей недели оказалось более выраженным, но недостоверным по сравнению с коллегами из частных учреждений.

Полученные данные динамометрии врачей муниципальных поликлиник свидетельствовали о достоверно низких по сравнению с врачами частных организаций показателях правой руки стоматологов-ортопедов в конце рабочей недели, а именно $16,1 \pm 1,3$ и $20,3 \pm 1,5$ соответственно. Значительное снижение показателей динамометрии в течение рабочей недели, на наш взгляд, доказывает выраженное утомление правой руки поликлинических врачей, обусловленное работой на устаревшем, не эргономичном стоматологическом оборудовании, которое требует значительных физиологических затрат.

При субъективной оценке состояния здоровья стоматологов-ортопедов методом анкетирования установлено, что среди жалоб, предъявляющих врачами к своему здоровью, преобладают жалобы, свидетельствующие о возможном наличии невротических расстройств, патологии органов пищеварения, системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, патологии органов чувств. Однако, процент врачей, субъективно отметивших эти жалобы, в группе муниципальных врачей оказался выше. Наиболее выражено нервно-эмоциональное перенапряжение в группе стоматологов-ортопедов частных учреждений (73,5% и 69,3% соответственно). Количество врачей, охарактеризовавших свое здоровье как «плохое» среди поликлинических врачей, составило 18,4%, а у коллег из частных организаций - 2,0%.

Таким образом, осуществленный сравнительный анализ параметров условий труда стоматологов-ортопедов муниципальных и частных стоматологических учреждений, их функционального состояния в динамике рабочей недели показал, что работа врачей в муниципальных поликлиниках представляет больший профессиональный риск по сравнению с работой в частных стоматологических учреждениях.

REFERENCES / СНОСКИ / ИКТИБОСЛАР:

1. Дегтярева Э.П. Особенности организации труда врача стоматолога-ортопеда в связи с формой собственности медицинского учреждения //Матер. 59-й итоговой, конф. студентов и молодых ученых ВМА - Волгоград, 2001 - С.25.
2. Дзугаев В.К., Мещеряков Д.Г., Куницына Н.М., Злобин А.Н., Трифонов Б.В., Прокудин И.Н., Борисова С.К., Эйгина СБ. Технологии ведения больных в условиях работы стоматолога с ассистентом стоматологическим: Методические рекомендации. - М.: МГМСУ, 2005. -15 с.
3. Калининская А.А., Трифонов Б.В., Мещеряков Д.Г. Алгоритм работы стоматолога и ассистента стоматологического в четыре руки // Общественное здоровье и здравоохранение. - Казань. - 2007.-№4.-С. 23-27.
4. Кибкало А.П., Дегтярева Э.П. Физиолого-гигиенические особенности труда врачей стоматологов-ортопедов в связи с работой в стоматологических учреждениях различной формы собственности: постановка проблемы // Актуальные вопросы стоматологии. - Сбор, науч. тр. ВМА. - Волгоград, 2001 - С. 110-111.
5. Латышевская Н.И., Кибкало А.П., Дегтярева Э.П. Психофизиологический статус стоматологов-ортопедов различных учреждений //Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения. - Рязань, 2002. - С. 132- 135.
6. Ризаев, Ж., Шомуродов, К., & Агзамова, С. (2022). МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛО-ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 1(2), 8–11. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-2-1>

7. Иногамов Ш. М., Садиков А. А., Ризаев Ж. А. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОНТАКТНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА //Биология. – 2021. – №. 1. – С. 125.
8. Раимкулова Д. Ф., Ризаев Ж. А., Садиков А. А. Оценка дисфункции эндотелия и окислительного стресса у спортсменов различного вида спорта //Проблемы биологии и медицины. – 2020. – Т. 5. – №. 122. – С. 109-112.
9. Ernazarov Alimardon, Mavlyanova Zilola, Burkhanova Gulnoza, Alieva Dilduza, Abdumadjidov Muzaffar. Pain syndrome and its pathogenesis in patients with lumbar hernias. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 2, pp.168-174
10. Жасур Алимджанович Ризаев, Юлдуз Шомуротовна Рузимуротова, Саодат Тухтаевна Тураева ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ТРУДА И БЫТА НА ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sotsialno-gigienicheskikh-faktorov-truda-i-byta-na-zdorovie-meditsinskih-sester> (дата обращения: 23.10.2022). №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sotsialno-gigienicheskikh-faktorov-truda-i-byta-na-zdorovie-meditsinskih-sester> (дата обращения: 23.10.2022).

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000